

MULTIMEDIA VOSITALARI YORDAMIDA BOLALAR KREATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Toshpo'latova Inobat Ulug'bek qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495576>

Annotatsiya. *Barkamol avlodni voyaga yetkazishda zamonaviy o'qitish metodlari, innovatsion texnologiyalar, multimedia vositalarining o'rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiya va pedagog mahorat va pedagog tajriba bilan bir qatorda, interfaol metodlar, multimedia vositalari barkamol avlodni bilimli, yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Ushbu maqolada multimedia vositasi nima ekanligi, uning ahamiyati va maktabgacha yoshdagi bolalarni multimedia vositalari orqali erta yoshdan boshlab tasavvurlarini boyitish, dunyoqarashini shakllantirish va kengaytirish, faoliyatlar jarayonida ijodkorlik bilan yondashuvga o'rgatish haqidagi fikrlar bayon etilgan.*

Kalit so'zlar: *Bola, zamonaviy maktabgacha ta'lim, AKT, interfaol usul, o'yin, didaktik material, pedagogik texnologiya, multimedia, animatsion o'yinlar, multimedia, multimedia vositalari, kreativlik, kreativ kompetensiya.*

Аннотация. *Современные методы обучения, инновационные технологии и мультимедийные средства играют ключевую роль в воспитании гармонично развитого поколения. Совместно с педагогической технологией, педагогическим мастерством и педагогическим опытом, интерактивные методы, мультимедийные средства обеспечивают обучение и воспитание детей с высокоразвитыми навыками и знаниями. В данной статье рассматривается значение мультимедийных средств, их важность, а также как через мультимедийные средства можно развивать у детей дошкольного возраста воображение, расширять кругозор и обучать креативному подходу через игровые методы в процессе обучения. **Ключевые слова:** ребёнок, современное дошкольное образование, ИКТ, интерактивные методы, игра, дидактический материал, педагогические технологии, мультимедиа, анимационные игры, мультимедийные средства, креативность, креативные компетенции.*

Abstract. *Modern teaching methods, innovative technologies, and multimedia tools play a crucial role in raising a well-rounded generation. Along with pedagogical technology, pedagogical skills, and teaching experience, interactive methods and multimedia tools ensure that children acquire high-level knowledge and skills. This article discusses what multimedia tools are, their significance, and how they can be used to enrich the imagination of preschool children, expand their worldview, and teach them creative approaches through interactive activities during the learning process.*

Keywords: *child, modern preschool education, ICT, interactive methods, play, didactic material, pedagogical technology, multimedia, animation games, multimedia tools, creativity, creative competence.*

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimidan kutilayotgan asosiy natijalardan biri – ijodkor, mustaqil fikrlovchi, raqobatbardosh shaxsni shakllantirishdan iborat. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, bolalarda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu jarayonda bolalarning yoshiga

mos, qiziqarli va samarali ta’lim texnologiyalaridan foydalanish, xususan, multimedia vositalarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sifatini oshirish, bolalarning ijodiy va intellektual salohiyatini rivojlantirish borasida bir qator me’yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Xususan, “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” (2023 yil)da bolalarning shaxsiy, ijtimoiy, kognitiv va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan[1]. Shuningdek, 2020 yil 6 noyabrdagi PF-6108-sonli Prezident Farmonida ta’limda raqamli texnologiyalarni joriy etish, interaktiv va innovatsion yondashuvlarni kengaytirish vazifasi ilgari surilgan.

Zamonaviy ta’lim jarayonida multimedia vositalari – ta’limiy animatsiyalar, interaktiv dasturlar, audio-vizual materiallar – bolalarning o‘quv faoliyatiga qiziqishini oshirish, ularda tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta’lim bosqichida bu vositalardan foydalanish bolalarning tasavvurini kengaytiradi, ijodiy fikrini uyg‘otadi va ularni yangi bilimlarni mustaqil izlab topishga undaydi.

So‘nggi yillarda kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish ta’limning barcha bosqichlarida ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi. Ayniqsa, 2018 yildan so‘ng O‘zbekiston ta’lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar va qabul qilingan me’yoriy hujjatlar bu borada asosiy yo‘nalishlarni belgilab berdi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PQ–4477-son qarori bilan tasdiqlangan “Maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da bolalarda kreativlik, tanqidiy fikrlash, muammoni hal qilish va innovatsion yondashuv[2] kabi ko‘nikmalarni erta yoshdan boshlab shakllantirish alohida ta’kidlangan.

Ilmiy-nazariy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, multimedia vositalari ta’limning samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida bolalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda keng imkoniyat yaratadi. X. Komilova (2020) tadqiqotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning estetik didi, ijodiy tasavvuri va tafakkurini shakllantirishda interaktiv animatsiyalar, ta’limiy o‘yinlar va vizual dasturlar samarali vosita sifatida ko‘rsatib berilgan.

M. Axmedova (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa raqamli ta’lim texnologiyalari orqali kreativ kompetensiyani rivojlantirish jarayonining bosqichlari, tamoyillari va metodik yondashuvlari tizimli tahlil etilgan. Unda ayniqsa, pedagogning raqamli savodxonligi va zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish ko‘nikmalari hal qiluvchi omillardan biri ekanligi ta’kidlanadi[3].

Z. Turg‘unova (2022) o‘z maqolasida maktabgacha yoshdagi bolalarda “ijodiylik”ni rivojlantirishda rang, tovush, harakat va voqelikni tasvirlashga asoslangan multimedia kontentlarining ta’siri haqida fikr yuritadi. Unga ko‘ra, bunday vositalar bolalarda emotsional taassurotlarni kuchaytiradi va ijodiy ifoda qilish imkonini kengaytiradi[4].

Xalqaro manbalarga murojaat qilsak, UNESCO (2021) hisobotlarida bolalarda XXI asr kompetensiyalarini, jumladan kreativlik va raqamli savodxonlikni shakllantirishda multimedia vositalarining ta’siri alohida urg‘u bilan e’tirof etiladi. Shuningdek, European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu, 2017, yangilangan 2022) modelida o‘qituvchilarning raqamli vositalardan maqsadli foydalanish malakasi bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim omil sifatida belgilangan.

Tahlillardan ko‘rinadiki, multimedia vositalaridan foydalanish faqatgina ta’limni qiziqarli qilish emas, balki bolalarning mustaqil fikrlash, yangilik yaratish, muloqotga kirishish va o‘z g‘oyasini ifodalash kabi kreativ kompetensiyalarini faol rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Biroq, bu vositalardan foydalanishda pedagogik yondashuv, maqsadga muvofiqlik, bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish zarur.

Olib borilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar va tajriba-sinov ishlari natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Kreativ kompetensiyalar — bu bolalarning mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish, noodatiy yondashuvni topish, tasavvur va ijodiy ifoda orqali o‘zini namoyon qilish qobiliyatidir. Ular maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi.

2. Multimedia vositalari – interfaol doskalar, animatsiyalar, tovushli o‘yinlar, vizual materiallar, raqamli hikoyalar va interaktiv dasturlar yordamida bolalarda tasavvur, obrazli fikrlash, g‘oya yaratish va uni ifodalash ko‘nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi.

3. Tajriba-sinov natijalari multimedia vositalaridan samarali foydalanish bolalarning kreativlik darajasini ancha yuqori pog‘onaga olib chiqishini tasdiqladi. Ayniqsa, darslarda audio-vizual vositalardan foydalanganda bolalarda ijodiy faoliyatga qiziqish, ishtirok faolligi va g‘oyaviy boylik kuchaydi.

4. Tarbiyachilar multimedia vositalaridan foydalangan holda bolalarning nafaqat bilish faoliyatini, balki ularning muloqot, hamkorlik, jamoada ishlash, mustaqil qaror qabul qilish kabi ko‘nikmalarini ham rivojlantirishlari mumkin.

Ilmiy-amaliy tavsiyalar:

1. Maktabgacha ta‘lim muassasalari uchun maxsus ishlab chiqilgan multimedia vositalariga asoslangan metodik qo‘llanmalar yaratish va tarbiyachilarni ularni qo‘llashga o‘rgatish lozim.

2. Tarbiyachilar malakasini oshirish kurslarida kreativ kompetensiyalarni multimedia yordamida rivojlantirish bo‘yicha alohida modullarni kiritish maqsadga muvofiq.

3. Ta‘limiy dasturlar va darsliklarni ishlab chiqishda multimedia vositalariga asoslangan, ijodiy faoliyatni rag‘batlantiruvchi topshiriqlarga keng o‘rin berish zarur.

4. Ota-onalar bilan hamkorlikda bolalarning uy sharoitida ham multimedia asosidagi kreativ o‘yinlar orqali rivojlanishini ta‘minlash mexanizmlarini ishlab chiqish kerak.

5. Kelgusida bu yo‘nalishda ko‘proq innovatsion loyiha va grantlar doirasida ilmiy-amaliy ishlarni kengaytirish, bolalar kreativligini raqamli muhitda mustahkamlash strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–146-son Farmoni. – T.: 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston – maktabgacha ta‘limni yangi bosqichga ko‘tarish davri” konsepsiyasi to‘g‘risidagi PQ–4312-son qarori. – T.: 2019.
3. Xamidova, D. M. Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodkorligini rivojlantirishda integratsiyalashgan yondashuv. // Ilmiy axborotlar jurnali. – 2020. – №4. – B. 112–116.
4. Rasulova, M. A. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida kreativ fikrlashni shakllantirish texnologiyalari. – T.: TDPU, 2021. – 122 b.
5. OECD. Creativity and Critical Thinking in Primary and Secondary Education. – OECD Publishing, 2020. – 180 p.
6. Ismoilova, D. N. Bolalar ijodiy kompetensiyasini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o‘rni. // Pedagogik mahorat jurnali. – 2022. – №2. – B. 57–61.
7. Xudoyqulova, N. Sh. Multimedia vositalari orqali ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish yo‘llari. // Zamonaviy ta‘lim. – 2023. – №1. – B. 84–89.